

БЎЛАЖАК ТЕХНОЛОГИЯ ФАНИ ЎҚИТУВЧИЛАРИНИ ПЕДАГОГИК ФАОЛИЯТГА ТАЙЁРЛАШДА ЗАМОНАВИЙ ТАЪЛИМ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШ

Ш.Б.Турсунова

Наманган давлат университети таянч докторанти

Аннотация: Педагогик тадқиқотларда тадбиркорлик ва ижодий фаолиятига ўрганиш анча кичик ёшдан бошланмаса, болага кейинги йиллар мобайнида ўрнини тўлдириш қийин бўлган зарар етказилишини, шунинг учун тадбиркорлик ва ижод қилишга жуда кичик ёшдан ўрганиш кераклиги ва бунга ўргатиш мумкинлиги ҳақида фикр юритилган

Калит сўзлар: Педагог, илғор тажриба, яратувчилик фаолияти, тадбиркорлик кўникмалари, креатив қобилият, ижодкорлик фаолияти, ижодий цикл, маҳорат, методика.

Фан ва техниканинг аниқ турлари бўйича ўқувчилар ижодий фаолиятини фаоллаштириш - умумтаълим предметлари, технология фани ўқитувчилари ва тўғарак раҳбарларининг энг муҳим вазифасидир. Чунки қизиқишлар бўйича амалга ошириладиган ана шу фаолият меҳнатнинг бошқа шакллари билан узвий боғлиқ ҳолда шахсни уйғун шакллантиради ва мактабни битирувчиларни саноат ҳамда қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришида онгли, самарали меҳнат қилишга тайёрлайди. Технология фани ўқувчилари ва техника тўғараги раҳбарларининг илғор тажрибасини ўрганиш, умумлаштириш ва тадбиқ қилиш доимо педагогика фанининг муҳим вазифаларидан бири бўлган ва шундай бўлиб қолади.

Ўқувчиларни халқ хўжалигида ишлашга тайёрлаш, уларда меҳнатга мухаббат ва яратувчилик фаолияти даражасида ўз билим ва малакаларини ижодий қўллаш кўникмаларини шакллантириш - умумтаълим мактабларининг асосий вазифаларидан биридир. Бу вазифани ҳал қилиш учун ўқувчиларида

“стартап” маданияти тизими, тадбиркорлик кўникмалари ва инновацияларни ривожлантириш катта рол ўйнайди. Шунингдек, ўқитиш жараёнида, мактаблардаги тўғарак машғулотида, мактабдан ташқари муассасаларда ўқувчилар ижодий фаолиятини ўстириш муаммоси катта ижодий ва иқтисодий аҳамиятга эга.

Психологларнинг фикрича, ижодкорлик одамнинг ёшига қарамай, фаолиятининг барча соҳаларида намоён бўлишини, ҳеч қандай мустасносиз барча кишилар, гарчи турли даражада бўлса-да, ижтимоий имкониятга эга эканини, ижодий қобилиятини ўстириш мумкинлигини таъкидланади. Шунини айтиш керакки, бу соҳада ҳам кўчириш механизмини мавжуд бўлади, яъни бир материал билан соҳадаги ижодкорлик машқлари бошқа соҳалардаги фаолиятга катта таъсир кўрсатади. Бироқ бундай кўчириш ижодий қобилиятларни ўстириш тарбиянинг алоҳида иши ва вазифасига айлансагина амалга ошириш мумкин. Бу фикрлар барча ўқувчиларнинг тадбиркорлик ва ижодкорлик фаолиятига барвақт жалб қилиш зарур дейишга асос бўлади.

Педагогик тадқиқотларда тадбиркорлик ва ижодий фаолиятга ўрганиш анча кичик ёшдан бошланмаса, болага кейинги йиллар мобайнида ўрнини тўлдириш қийин бўлган зарар етказилишини, шунинг учун тадбиркорлик ва ижод қилишга жуда кичик ёшдан ўрганиш кераклиги ва бунга ўргатиш мумкинлиги исботланган ҳисобланади.

Болаларнинг тадбиркорлик кўникмалари ва ижодий қобилиятларини ўстириш йўллари ҳам белгилаб берилган. Илмий тадқиқотларнинг натижалари ҳозирги мактаб ўқувчиларининг фаолияти ижодий изланиш тавсифида бўлиши керак, бунинг учун эса ўқувчиларни объектив борлиқдаги ҳодисаларни мустақил ҳолда аниқлаш, текшириш ва тушунтиришга ўргатувчи услубларини қўллаш зарурлигини тасдиқлаш имконини беради. Шунингдек, фан асослари, меҳнат таҳлили ва ишлаб чиқариш меҳнати машғулотида илмий, умуммеҳнат, умумтехник ва махсус билимлар ҳамда тадбиркорлик кўникмаларни ўзлаштириш ўқувчиларни таҳлил ва меҳнат жараёнининг дастлабки босқичларидаёқ, илмий фаолиятга жалб қилиш билан биргаликда

бўлиши кераклиги ҳам аниқланди. Шу тақдирдагина билим ва кўникмаларнинг шаклланиши ва мустақамланиши самаралироқ бўлади, чунки ўқувчилар буларни эгаллаш зарурлигини тушунадилар.

Ўқувчиларда тадбиркорлик кўникмалари ва техник фикрлашни ривожлантириш воситаси меҳнат фаолияти жараёнида бериладиган ижодий топшириқ системаси бўлиб, улар маълум изчилликда соддароқ техник вазифалардан аста - секин мураккаброқ масалаларга ўтиш тартибида берилади.

Ўқувчиларнинг тадбиркорлик кўникмалари ва техник ижодкорлигини ташкил қилишда қуйидаги шартларни ҳисобга олиш зарур:

1. Ўқув ижодий цикл маълум вақтга сингдирилиши.

2 Ижодий фаолият мазмуни ўқувчиларнинг билим, меҳнат кўникма ва малакаларни савиясига мос келиши керак.

3.Тадбиркорлик ижодий жараёни нормал давом этиши учун ҳозирги замон ишлаб чиқариши даражасига мос моддий - техник баъза яратилган бўлиши ва ўқувчилар билан ижодий ишлаш методикасини эгаллаган технология фани ўқитувчиси (тайёрланган) бўлиши лозим.

Ўқувчиларни тадбиркорлик ижодий фаолиятига жалб этиш бўйича асосий психологик - педагогик талабларни бажариш билан бирга бундай фаолиятнинг мазмунига, қўйилган мақсадга ва ўқувчиларнинг ёшига мувофиқ методларни танлаш ҳам катта аҳамиятга эга.

Ана шу методлардан муайян тартибда фойдаланиш ўқувчиларни тадбиркорлик кўникмалари ва ижодий қобилиятларини ўстириш, уларда техник соҳадаги меҳнатга қизиқиш уйғотиш имконини беради.

Фойдаланилган адабиётлар:

1.Абдуллаев С.Х., Турсунова Ш.Б.Бўлажак технологик таълим фани ўқитувчиси қобилиятининг хусусиятлари // Педагогика ва психологияда инновациялар Тошкент, 2021 йил, 6-сон. Б.79-83

2.Турсунова Ш.Б. “Бўлажак технологик таълими ўқитувчиларини педагогик фаолиятга тайёрлаш йўналишлари” Муғаллим ҳам узлуксиз

билимлендириў № 5/2- 2022 йил 85-89 бетлар(13.00.00 № 20) Турсунова Ш.Б.
Бўлажак технологик таълими ўқитувчиларининг ижодкорлигини
ривожлантиришда касбий фаолиятга тайёрлашнинг ўзига хос хусусиятлари//
НамДу илмий ахборотномаси.-Наманган,2022.№ 12- сон.